

சங்ககால இலக்கியத்தில் பெண்கள்

ம. சத்தியபாமா

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

நாடார் சரஸ்வதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, தேனி

ஆய்வு சுருக்கம்

சங்ககால பெண்கள் பெண்பாற் புலவர்களாகவும் வீரமுடையவர்களாகவும் குடும்பத்தில் தலைவனை சார்ந்து, வாழும் பெண்களாகவும் இவ்வாழ்க்கையில் கணவனுக்கு தொண்டு செய்யும் பணிப்பெண்களாகவும், ஆடல் மகளிர்களாகவும் கல்வி பயிற்சியுடைய சான்றோர்களாகவும் இருந்தனர் சங்கநூல்களில், ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட பெண்பாற் புலவர்கள் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இசைப்பிற்சி பெற்ற மகளிர், நடன மங்கையான விறலியர்கள் இருந்தனர் என்று நூல்கள் கூறுகின்றன. சங்ககாலத்தில் பெண்கள் திகைப்புணம் காத்தனர் சங்ககாலத்தில் பெண்கள் கற்புடை பெண்டிர்களாகவும் பொதுமகளிர் எனப்படும் பரத்தையர் இலக்கியத்தியர்களாக இருந்தாக சங்க நூல்கள் கூறுகின்றன. பெண்கள் கணவனது வாழ்க்கைக்கு துணையாய் நின்று கடமை ஆற்றும் மகளிராய் இருந்தனர். பெண்கள் கணவனையே தெய்வமாக கொண்டு தொழுததாகவும் மழை பெய்யென கூறும்போது மழை பெய்ததாகவும் திருக்குறள் கூறுகிறது. பெண்கள் தான் விரும்பியே ஆடவரையே திருமணம் செய்ததாக சங்க நூல்கள் கூறுகின்றது. சங்ககால நூல்களில் பெண்கள் கோவிலுக்குச் சென்று இறைவனை வழிபட்டதாகவும் பரிபாடல் கூறுகின்றது. பிறந்த வீட்டில் பெண்கள் பாலும் தேனும் கலந்து உண்டாலும் தன் கணவன் வீட்டில் வறுமை காரணமாக கூழையே குடித்தாலும் அமிர்தம் என கூறி உண்டு மகிழ்ந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இவ்வாய்வுக் கட்டுரையில் சங்ககால பெண்களின் வாழ்வை எடுத்துக்காட்டும் பொருட்டு ஆய்வு நோக்கில் எடுத்தியம்பப்பட்டுள்ளது.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன் 2023

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/>

[zenodo.8233089](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.8233089)

முன்னுரை

அழகினாலும், அன்பு அருள் முதலிய பண்பினாலும் விரும்பத்தக்க தன்மை பெண்மையாகும். ஆடவர்களால் விரும்பிப் போற்றத்தக்க அன்பு, அடக்கம், அமைதி முதலிய நற்பண்புகளும், அப்பண்புகளுக்கேற்ற உடல் வனப்பும் உடையவரே பெண்கள் எனப் போற்றப் பெறுவர். கண்ணிறைந்த பேரழகினால் உளங்கவரும் நங்கையைக் “காரிகை” என வழங்குதல் உலகியல். ஆடவர்களால் காதலிக்கத் தகுந்த காதல் மிக்க மகளிர் “மாதர்” என வழங்கப் பெற்றனர் ஐம்பொறிகளால் நுகர்தற்கினிய மென்னீர்மை மகளிரின் சிறப்பியல்பாகும். மகளிர் பாற காணப்பெறும் மென்னீர்மையினைச் “சாயல்” என்பர். சாயலாகிய மென்மையினைத் தம் இயல்பாகப் பெற்றமையால் “மெல்லியலார்” என்ற பெயர் மகளிர்க்கு உரியதாயிற்று.

“ஆடவர் அச்சமின்றி நாடெங்குஞ் சுற்றித் திரிந்து இயற்கையாலுளவாகும் இடையறுகளை எதிர்த்து நின்று வினை செய்தல் போலப் புறத்தொழிலிற் கலந்து கொள்ளும் விருப்பம் பெண்களுக்கு இயல்பன்றாம். மகளிரது உடலமைப்பு வலிய தொழில்களைச் செய்தற்கு ஏற்றதன்று. உடலின் திண்மை பெறாத மெல்லியலார் விலங்கு முதலியவற்றால் உலகியலில் நிகழும் இடையறுகளை எதிர்த்து நின்றற்குப் போதிய ஆற்றலுடையாரல்லர். துன்பந்தரும் இடர் நெறிகளிற்செல்லாது ஒதுங்கி நின்று தம் உள்ளத்து அமைதியால் தம்மைத்தாமே பாதுகாத்துக்கொள்ளும் ஆற்றல் பெண்டிரின் திறமையாகும்.

அச்சம், நாணம், மடம் என்பன பெண்களுக்குரிய குணங்களாகும். மகளிரது உள்ளத்தில் குறிப்பின்றித் தோன்றும் நடுக்கம் அச்சமாகும்.

தம் பெண்மைத் தன்மைக்குப் பொருந்தாத புறச் செயல்களில் ஒதுங்கி ஒழுகுதல் நாணமாகும். உலகியற்பொருள்களின் இயல்பினைப் பிறர் அறிவிக்க அறிந்து தம் அரிவாள் மேற்கண்ட கொள்கையினை நெகிழ விடாது போற்றுதல மடனாகும். பெண்களுக்கு இயல்பாக அமைந்த இக்குணங்கள் அவர்கள் வாழ்கையில் மேன்மெலும் உறுதிபெற்று வளர்வனவாம். தன்னை மணந்துகொண்ட தலைவனுக்கு எத்தகைய தீங்கும் நேர்தலாகாது எனத் தலைமகளிடத்தே தோன்றிய அச்சம், அவள்தன் கணவனிடத் தேவைத்த அன்பு காரணமாகப் பிறந்ததாகும் அறிவும் ஆண்மையும் சால்பும் பெற்ற ஆடவனொருவனைத் தன் ஆருயிர்த் தலைவனாகக் கருதி மணந்து கொள்ள விரும்பிய வழி, அவன் கண் உள்ளம் ஒன்றி அடங்கியொழுகுதல், காமக் குறிப்பினால் தோன்றிய நாணமாகும் அவனொருவனையே வழிபடுதல் வேண்டும் எனத் தான்கொண்ட கொள்கையை நெகிழாது கடைப்பிடித்தல் கற்பாகும். தன் கணவனே தெய்வமெனக் கருதி மனஞ்சலியாது ஒழுகும் உள்ளத் திண்மையே கற்பெனப்படும். தனக்குச்

சிறந்தான் ஒருவனையே தன் உயிர்த் துணைவனாகக் கடைப்பிடித்தொழுகும் உறுதியுடையவளே “ஒருமை மகள்” எனப் போற்றப் பெறுவாள். அயலானொருவனது விருப்பிற்கிணங்கித் தன் உள்ளத்துறுதியினை நெகிழ விடநினைத்தல் கலக்கமாகும். இங்ஙனம் மாறுபட்டுக் கலங்குதல் உள்ளத்திண்மையில்லாத இழிந்த மகளிரின் செயலாகும். கலங்கா நிலையாகிய கற்பென்னும் திண்மையுடைய மகளிரேபெண்கள் என மதித்துப் போற்றுதற் குறியவராவர்.

தீம் பெண்மைத் தன்மையின் இயல்பினை அழியாது காத்துக் கொள்ளுதலும், தம் கணவரைப் பேணி அவர் சொல்வழி அடங்கியொழுகுதலும், தம் இருவரிடத்தும் அமைதற்குரிய நன்மை நிறைந்த புகழினை நீங்காமற்பாதுகாத்தலும் பெண்களுக்குரிய கடமைகளாம்.

தமிழ் மக்கள் வீரத்தை விளைத்ததற்கென ஆண்பிள்ளைகளைப் பெற விரும்பியது போலவே, அன்பும் அருளும் ஆகிய மனப் பண்பினை வளர்த்தற்குரிய பெண்மக்களையும் பெற விரும்பினார்கள், அன்பும் அறிவும் அமைந்த பண்புடைய பெண் மக்களைப் பெறுதலை விரும்பிய மக்கள், அத்தகைய நன்மக்கட்பேற்றினை அருளுதல்வேண்டும் என இறைவனை வணங்கிப் போற்றினார்கள். இச்செய்தி,

“குன்றக் குறவன கடவுட் பேணி
இரந்தனன் பெற்ற வெள்வளைக் குறுமகள்
ஆயரி நெடுங்கள் கலிழிச்
சேயதால் தெய்யநீ பிரியும் நாடே”

(ஐங்குறு-257)

என வரும் கபிலர் பாடலால் இனிது புலனாம்.

தம் உடலமைப்பிற்கும் உள்ள இயல்புக்கும் ஏற்ற விளையாடல்களைச் சங்ககாலத் தமிழ் மகளிர் மேற்கொண்டிருந்தனர்.. மணலிற் சிறுவீடு கட்டுதல், கழற்சிக்காய், அம்மனைக்காய் முதலியவற்றைக் கையாற்பிடித்து ஆடுதல், பறவை உயர்ந்து பறக்குமாறு போல உந்தி பறத்தல், பந்தாடுதல், ஊசலில் எரியாடுதல், புக்கொய்தல், புனல் விளையாடல் முதலியன

மகளிரின் இளம்பருவ விளையாட்டுக்களாம். மேற்குறித்த விளையாடல்கள் யாவும் மகளிருக்கு உடலில் தின்மையினையும் உள்ளத்து எழுச்சியினையும் தந்து, அவர்தம் உடல் நலத்தினை நன்கு பாதுகாப்பனவாம். இவ்விளையாடல்களின் இன்றியமையாமையினை உணர்ந்த பெற்றோர் தம் மகளிரை நன்றாக விளையாடி மகிழும்படி வற்புறுத்தினர். விளையாடும் மகளிர் கூட்டம் “ஆயம்” என்னும் சொல்லாற்றுக்கப்பட்டது. “வீட்டின் புறத்தே போந்து விளையாடும் பருவத்து இளமகளிர், தம் தோழியர்களுடன் கூடி விளையாடி மகிழாது, வீட்டின் கண்ணே அடைபட்டிருத்தல் அறனும் ஆகாது அவர்கள் உடலின் ஆக்கத்தையும் சிதைப்பதாகும், என அறிஞர் பலரும் அறிவுறுத்தினர், அதனால், இளமகளிர் எல்லாரும் புதுப்புனலாடியும், புக்கொய்தும், மாலை முதலியன தொடுத்தணிந்தும் விளையாடி மகிழ்ந்தனர்.

விலங்கினின்றும் மக்களை வேறு பிரித்து உயர்த்துவது கல்வி. அத்தகைய கல்வியை ஆடவர் பெண்டிர் ஆகிய இரு பாலாரும் பயிலுதல் வேண்டும் என்பது பண்டைத் தமிழ்மக்களின் கொள்கையாகும். உருவும், திருவும், அறிவும் முதலியவற்றால் தம்மோடு ஒத்த தகுதி வாய்ந்த மகளிரையே தமிழிளைஞர் மணந்து கொண்டனர். பெண்கள் கல்வி பயிலுவதற்கு உரியவரல்லர் என்னும் பிழை பட்ட கொள்கைதமிழறிஞர்க்கு உடன்பாடன்றாம். அடக்கமும், அமைதியும், மனங்கோடாமையும், நன்றும் தீதும் பகுத்துணரும் நல்லறிவும், ஆராய்ந்துணர்தற்கு அரிய-அருமைப் பண்பும் பெண்டிர்க்குரிய சிறப்பியல்புகளாகுமெனப் பண்டைத் தமிழாசிரியர் வரையறுத்துக் கூறியுள்ளனர். இப்பண்புகள் யாவும், நிறைந்த கல்விப் பயிற்சியுடைய சான்றோர்கலது ஏனையபொதுமக்களிடத்தேகாணப்படாத அருமையுடையவனவாகும். ஆகவே, மேற்குறித்த அருமைப்பண்புகளுக்கெல்லாம்நிலைக்களமாய் விளங்குதற்குரிய, ஆடவர்களைப் போன்று நிறைந்த கல்வியுடையராதல் வேண்டுமென்பது

தமிழ் முன்னோர் கொள்கையாதல் நன்கு விளங்கும்.

ஆடவர், பெண்கள் ஆகிய இருபாலார்க்கும் கல்வி பொதுவாயினும், ஆடவர் கல்வி பயிலும் முறைவேறாகவும், பெண்கள் கல்வி பயிலும் முறை வேறாகவும் முன்னையோர் வகுத்திருந்தனர். பொருளீட்டலும், போர் செய்தலும், நாடு காத்தலும் முதலிய புரத்துறைக்குரிய முறையில் ஆடவர் கல்வி பயின்றனர். மனை வாழ்க்கையினை நடத்தலும், அன்பினால் மன அமைதியை வளர்த்தலும் ஆகிய குடும்பப்பணியினை நிகழ்த்தற்கு ஏற்ற முறையில் மகளிர் தம் வீட்டிலிருந்தே கல்வி பயின்றனர். அவர்கள் பயின்ற கல்வி வாழ்வாங்கு வாழும் பயனுள்ள கல்வியாய் அமைந்திருந்தது. உலகியற் பொருள்களின் இயல்பினையும் உயிர்களின் உள்ளத்துணர்ச்சிகளையும் உள்ளவாறு உய்த்துணரும் நுண்ணறிவு பெண்களின் தனியுரிமையாகும்.

இலக்கண நூல்களை இயற்றும் பெண்கள்

சங்ககாலத் தமிழ் மகளிர், இயல் இசை நாடகம் என்ற முத்தமிழ்துறையிலும் சிறந்த புலமை பெற்றுத்திகழ்ந்தனர். இளம் பருவத்திலேயே உயர்ந்த புலமை பெற்று விளங்கிய நல்லிசைப் புலமை மெலலியலார் பலர், பண்டைய நாளில் வாழ்ந்தனர். அவர்களுடைய அறிவுரைகளைச் செவிமடுத்து தமிழ் வேந்தர்களும் பொதுமக்களும் அவர்கள் அறிவுறுத்திய நன்னெறியிலே அடங்கிய யொழுகினார்கள். இப்பொழுது நமக்குத் கிடைத்துள்ள சங்கத்தொகை நூல்களில் ஐம்பதின்மர்க்குத் குறையாத பெண்பாற் புலவர்கள் பாடிய செய்யுட்கள் காணப்படுகின்றன.. காக்கை பாடினியார் என்னும் பெயருடைய பெண்பாற் புலவர் இருவர் தமிழுக்குச் சிறந்த யாப்பிலக்கண நூல்களை இயற்றியுள்ளனர். காக்கை பாடினியம், சிறுகாக்கை பாடினியம் என வழங்கும் யாப்பியல மேற்கோட்சுத்திரங்கள் இவ்வுண்மையினைப் புலப்படுத்தும்.

இசைப்பயிற்சி மகளிர்க்கு இன்றியமையாததாகக் கருதப் பெற்றது. இசை பாடுதற்கு இனிய குரல் படைத்தவர் பெண்களேயாவர். இசைத் தமிழை வளர்த்தலில் ஆடவரைக் காட்டிலும் பெண்களே முதலிடம் பெற்றனர். யாழ் இசைத்தல், குழலுதுதல், தண்ணுமை வாசித்தல் முதலாகத் கருவியாற் செய்யும் இசைத் தொழிலிலேயே ஆடவர் பயிற்சி பெற்றிந்தனர். ஆடவரின் மிடற்றோசையைக் காட்டிலும், மகளிரது குரலே செவிக்கு இனிமை தருவதாகும். ஆதலால், கண்டததாற்பாடுதல் தொழிலிற் சிறந்த பயிற்சியினைப் பெறுதல் மகளிருக்கு வாய்ப்புடைய செயலாயிற்று. இசைத்தமிழில் வல்ல மகளிர், தம் இசையின் இனிமையினால் யானை முதலிய வலிய விலங்குகளையும் அடக்கியாரும் திறமை பெற்றிருந்தனர்.

மலைவாணர் மகளிர், தினைபுனத்திலே தங்கிக்கிளி முதலியவை திணையை உண்ணாதபடி ஓட்டுவது வழக்கம், இரவுப் பொழுதிலே பரண்மீதமர்ந்தபுனம் காக்குங்கானவனொருவன், கள்ளுண்டுகளிப்பால் மயங்கி உறங்கினான், அந்நிலையிலே இலங்களிறொன்று தினைப் புனத்திற் புகுந்தது. அதனையுணர்ந்த அவன் மனைவியாகிய கொடிச்சி தன் மணங்கமழுங் கூந்தலைக் கோதிநின்று இரவிலே பாடுதற்கு ஏற்ற குறிஞ்சிப் பண்ணினை மிகவும் இனிமையாகப் பாடினான். அமிழ்தென இனிக்கும் அவ்வின்னிசையினைச் செவி மடுத்த இளங்களிறு, தான்விரும்பிவந்ததினைக்கதிரையும் உண்ணாமல், தினைப் புனத்தினை விட்டுத் திரும்பிச்செல்லுதலையும் நினையாமல், எப்பொழுதும் எளிதில் மூடப்பெறாத தன் கண்கள் மூடுதலைப்பெற்று, நின்ற நிலையினின்றும் பெயராமல் உறங்கியது, என்ற செய்தி அகநூற்றுப் பாடலொன்றிற் குறிக்கப்படுகின்றது. இக்குறிப்பினை உற்றுநோக்குங்கால், பண்டைத் தமிழ் மகளிர் பாடிய இசை, கொடிய விலங்குகளையும் அமைதியுறச் செய்யுந் திறமுடையதென்ப நன்கு தெளியப்படும். போரிற் புண்பட்டதம் கணவரது நோயினைத் தாம் பயின்ற இன்னிசையாகிய மருந்தினால்

மகளிர் தணிவித்த செய்தி புறப்பாடலொன்றிற் (281) கூறப்பட்டது.

சங்ககாலத் தமிழ் மகளிர், நாடகத் தமிழிலும் நல்ல பயிற்சி பெற்று விளங்கினர். உள்ளக் குறிப்பினைத் தம் உடம்பிற்றோன்றும் மெய்ப்பாடுகளால் புலப்படுத்தும் முறை நாடகத்தின் பாறப்பட்டதாகும். இம்முறையினை “விறல்” என்ற சொல்லாற் குறிப்பிடுவர். விறல்பட ஆடுந்திறம் மகளிர்க்கே உரியதாகும். விறல்பட ஆடவல்லவள் “விறலி” என வழங்கப் பெற்றாள்.

உள்ளத்திற்கு உவமையளிக்கும் நுட்பத் தொழில்களைக் கலையென்ற சொல்லால் வழங்குதல் மரபு கவின் கலைகளைப் பயிலுதற்குச் சிறப்புரிமையுடையார் மகளிரேயாவர். ஆடலும், பாடலும் அழகும் அமைந்து, தாம் கற்று வல்ல கலைத்திறத்தால் மனை வாழ்க்கையைச் செம்மைப்படுத்தி மகிழ்வளிக்கும் திறன் மகளிரது மதிநலமாகும். யாழும் சூழலும் ஆகிய இசைக்கருவினை வாசித்தல், பந்தெறி களத்தில் நின்று திறம் பெறப் பந்தாடுதல், அமிழ்தணைய உணவமைக்கும் சமையற்றொழிலிற் பழகுதல், உடம்பிற் புகுதற்குரிய நறுமணப் பொடியினை அமைத்தல், பருவநிலைக்குப் பொருந்த உணவு முதலியவற்றை அமைத்தொழுகுதல், பிறர் உள்ளக் கருத்தினைக் குறிப்பினாலறியும் திறம் பெறல், தாம் எண்ணிய கருத்துக்களை மொழிநடையிற் பிழையின்றித் தொடுத்துக் கூறும் சொல் வன்மை பெறுதல், கண்களைக் கவரும் ஓவியம் வரைதல், மலர் மாலை தொடுத்தல், கணக்கும் சோதிடமும் முதலிய நூற்றுறைகளை அறிதல் என்பன மகளிர் சிறப்பாகக் பயிலுதற்குரிய கலை விகற்பங்களாம். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி விளைக்கும் கலைக்கும் பலவற்றையும் தமிழ் மகளிர் ஐந்தாம் வயது நிரமிப்பிப் பன்னிரண்டாம் வயது முடியவுள்ள ஏழாண்டுகளிலும் நன்றாகக் கற்றுணர்ந்தனர்.

புறநானூற்றில் பெண்கள்

கலை வளம் பெற்ற மாதர்கள், தாங்கள் இடைவிடாது போற்றுதற்குரிய நாணமும், கற்பும், அன்பும், அருளும் முதலிய நற்பண்புகளைத் தங்கள் உள்ளத்தில் நிலைபெற வளர்த்தும், தங்களை அணுகாது தடுத்தற்குரிய குற்றங்களை அறவே விலக்கியும், தங்களைத் தாங்களே நிறையினாற் காவல் செய்து ஒழுகினார்கள். ஆரிய வினைகளைச் செய்து முடித்தற்கேற்ற வினைத்திறமும், அன்பும், அறிவும், வீரமும் முதலாகிய நற்பண்புகளும், நல்லொழுக்கமும் வாய்ந்த ஆண்மகனையே மணந்து கொண்டார்கள். முல்லை நிலத்தில் வாழும் ஆயர்கள் தங்களால் வளர்க்கப்பெற்ற வலிய எருதுகளைப் பிடித்து அடக்கும் ஆற்றலுடையானுக்கே தங்கள் மகளிரை மணஞ்செய்து கொடுத்தார்கள். “கொல்லுந்தொழிலுடைய காளைகளின் கொம்பின் கொடுமையினை நினைந்து அஞ்சும் இயல்புடையானை ஆயர் குலப் பெண் மறுபிறப்பிலும் மணந்து கொள்ள விரும்ப மாட்டாள் எனச் சோழன் நல்லுருத் திரனார் என்னும் புலவர் பெருமான் கூறும் மொழி அக்காலத் தமிழ் மகளிரின் விருப்பத்தினை நன்கு வெளிப்படுத்துவதாகும். மகளிரை மணந்து கொள்பவர் அம்மகளிர் அணிதற்குரிய அணிகல்களுக்கெனப் பெரும் பொருளைப் பரிசமாகக் கொடுப்பது அக்கால வழக்கமாகும். பரிசப் பொருளை விரும்பித் தகுதியில்லாதாவனை மணந்து கொள்ளும் வழக்கத்தினைத் தமிழ் மகளிர் வெறுத்து விலக்கினர். நன்மை அமைந்த பெரும் பொருளைப் பரிசமாகக் கொடுப்பினும், உயர்ந்த தகுதியில்லாதாவனை என் மகள் மணந்து கொள்ள மாட்டாள் என்று சொல்லித் தந்தையொருவன் பெண் கொடுக்க மறுத்த செய்தி புறநானூற்றுப் பாடலொன்றிற் கூறப்படுகின்றது.

கணவனது வாழ்க்கைக்குத் துணையாய் நின்று அன்பினால் ஒன்றி வாழும் மகளிர் வாழ்க்கைத் துணையெனப் பாராட்டப்

பெற்றனர். முனையின் கண் இருந்து மனையறம் நிகழ்த்தும் உரிமை மகளிர்க்கே வழங்கப் பெற்றது. அதனால் மனைவி இல்லாள் என்ற பெயர்கள் பெண்களுக்கு உரியவாயின இவ்வாறு மனை பின் உரிமையினைக் குறித்தற்குரிய பெயர்கள் ஆண் பாலார்க்கு வழங்காமையால் மனையிறக் கடமைகளில் மகளிரே பொறுப்புடையராய் விளங்கினர் என்பதை அறியலாம். பல்வேறு தொழில் களிற் கருத்துடையராய் இடைவிடாது வினை செய்து உழவும் ஆடவர்களை வினை முடிவின் கண் வீட்டில் அமைதியாகத் தங்கியிருக்கச் செய்து மனை வாழ்க்கைக்கு விளக்கம் தருவார் மகளிரேயாவார். இவ்வாறு மனை வாழ்க்கையிற் பொலிவினைத் தரும் மனைவியை மனைக்கு விளக்காகிய வாணுதல் எனப் புலவரொருவர் பாராட்டிப் போற்றுகின்றார்.

வள்ளுவம் கூறும் பெண்கள்

தன்னால் தொழப்படும் தெய்வம் வேறு, தன் கணவன் வேறு என்று கருதாமல் கணவனையே வழிபடு தெய்வமாகக் கருதி அன்பினால் அடங்கியொழுகுதல் பண்டைத் தமிழ் மகளிரின் பண்பாகும். உறக்கத்தினை விட்டு எழுதற்குரிய விடியற்காலையில் தெளிந்த சிந்தையுடன் வழிபடு கடவுளை வணங்கியெழுவது உலகியல் தெய்வத்தை முதற்கண் தொழுது நின்று எழாது தன் கணவனையே முதற்கண் வணங்கி நின்று துயிலெழுவாள், பெய் என்று சொன்ன அளவிலே மழை பெய்யும் என்றார் தெய்வப் புலவர்.

தெய்வந்தொழாஅள் கொழுநற்றெழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை. (குறள்-55)

என்பது திருக்குறள் இங்ஙனம் கூறுதலால் பெண்கள் கடவுளை வணங்கக் கூடாதென்பது ஆசிரியர் திருவள்ளுவனாருடைய கருத்தெனத் தவறாக எண்ணிவிடுதலாகாது. காலைப் பொழுதில் எழுந்து கடவுளை வழிபடுவதற்கு முன் தமக்குக் கட்புலனாகுந் தெய்வமாகிய கணவனை முதற்கண் வழிபடுதல் வேண்டுமென்பதே ஆசிரியர் கருத்தாகும்.

ஐங்குறுநூற்றில் பெண்கள்

**“அன்னாய் வாழி! வேண்டு அன்னை!
நம்படப்பைத்**

**தேன்மயங்கு பாலினும் இனிய அவர்நாட்டு
ஊவலைக் கூவல் கீழ்**

மான் உண்டு எஞ்சிய கலிழி நீரே”

(ஐங்குறு-203)

தம்மாற் காதலிக்கப் பெற்ற தலைவனையே மணந்து கொள்ள வேண்டுமென்ற விருப்பத்தால் மகளிர் இறைவனை மலர் தூவி வழிபடுதல் மரபாகும். மலைவாணர் மகளொருத்தி தன்னால் விரும்பப்பட்ட தலைவனுக்குத் தனக்கும் விரைவில் மணம் நிகழ வேண்டுமென்ற பேரார்வத்தால் தம் குல முதற்கடவுளாய் மலையில் எழுந்தருளியுள்ள இறைவனை நன்னீருடன் நறுமலர்களைக் கையிற் கொண்டு அருச்சித்து வழிபட்டாள். என ஐங்குறு நூற்றுப் பாடலில் கபிலர் (259) கூறுகின்றார்.

பரிபாடலில் பெண்கள்

சிவபெருமான், மாயோன், முருகன் முதலாகிய தெய்வங்களுக்கு வழிபாடு செய்தற்கென அந்தியிற் செய்யத் தொடங்கிய திருவிழாவிலே மதுரை நகரத்தில் வழுமும் பேரிளம் பெண்டிர் தாமரைப்புவினைக் கையிலே பிடித்தாற்போன்று தாம் பெற்ற இளங்குழந்தைகளைக் கையினால் தழுவிக்கொண்டு தம் கணவருடன் புசைக்கு வேண்டும் புவும் நறும்புகையுமாகிய பொருள்களோடு திருக்கோயிலுக்குச் சென்று இறைவனை வழிபட்டனர். என மாங்குடி மருதனார் கூறுகின்றார். திருப்பரங்குன்றத்தை அடைந்த மகளிர் முருகப் பெருமானது வழிபாட்டிற் கலந்து கொண்ட இயல்பினைச் சங்கநூலாகிய பரிபாடல் இனிது விளக்குகின்றது. யாம் எம் காதலரைக் கணவிலே மணந்தது பொய்யாகாமல் நனவின் கண் எம் திருமணத்தினை நிறைவேற்றியருளுக என மணமாகாத மகளிர் முருகனை வேண்டிக் கொண்டனர். மணஞ்செய்து கொண்ட மகளிர் எம் வயிறு பிள்ளைப்பேறு வாய்ப்பதாகுக எனவும் எம் கணவர்

செய்யும் செயல்கள் நன்கு நிறைவேறுக எனவும் எம் கணவர் போரில் வெற்றி பெறுவராக எனவும் வேண்டி நின்று முருகப் பெருமானை அன்புடன் வழிபட்டனர். மணந்து கொண்ட பெண்கள் தம் கணவரது இனியமகிழ்ச்சியுடன் கூடிய பேரன்பினைப் பெறுதல் கருதியும், மணமாகாத கன்னியர் அறிவு திருஆற்றல்களாற் குறைவற்ற மைந்தரை மணந்துகொள்ளுதல் கருதியும் இவ்வழிபாட்டிற் கலந்து கொண்டனர் எனப் பரிபாடலிற் புலவரொருவர் குறிப்பிடுகின்றார்.

மார்கழி மாதத்துத் திருவாதிரை நாளில் சிவபெருமானுக்குத் திருவிழா நடைபெற்ற தெனவும், அவ்விழா முடிந்த பின்னர் மதுரை நகரத்து இளமகளிர் இவ்வுலகம் மழையாற் குளிர்வதாக எனத் தாயருகே நின்று கடவுளை வணங்கித் தைநீராடினர் எனவும் ஆசிரியர் நல்லந்துவனார் பரிபாடலிற் கூறுகின்றார். இத்தைநீராடல் மகளிர் மேற்கொள்ளுதற்குரிய தவச் செயல்களுள் ஒன்றாகக் கலித்தொகையிற் குறிக்கப்படுகின்றது. மனைவியுடனும் தாய் தந்தையருடனும் பிள்ளைகளுடனும் சுற்றத்தாருடனுங் கூட்டித் தெய்வத்தை வழிபட வேண்டும் எனப் பெரியோர் அறிவுறுத்தியபடி சங்ககாலத் தமிழ் மக்கள் கடவுள் வழிபாட்டு முறையை அமைத்துக் கொண்டார்கள். அவ்வழிபாட்டில் நம்பிக்கையும் உறுதி முடையவர்களாய் முன்னின்று தம் கணவர்க்கும் புதல்வர் முதலியவர்க்கும் இன்றியமையாத நற்பொருள்களை வேண்டிப் பெறுதல் பெண்களது செயலாக அமைவதாயிற்று.

கணவர் உலகியற்கடமை நோக்கித் தம்மைப் பிரிந்து சென்ற காலத்து அவருடைய பிரிவிற்கு வருந்தாது குறித்த நாளளவும் ஆற்றியிருந்து மனையறம் நிகழ்த்துதல் பெண்ணியல்பு எனப்பாராட்டப்படுவதாம். தம் கணவரையே உயிராகக் கருதும் ஒருமை மகளிர் நிறைவழுவாமல் தம்மைத்தாமே காத்துக் கொள்ளும் உறுதி யுடையவராவர். இத்தகைய நங்கையை மனைவியாகப் பெறுதலைக் காட்டிலும் ஒருவன் அடைதற்குரிய சிறந்த பேறு

வேறொன்றுமில்லையென ஆசிரியர் திருவள்ளுவர் வற்புறுத்துக் கூறுகின்றார்.

கணவனை உணவு முதலியவற்றை பேணிக் காத்தலும் அவனது வருவாய்க்குத் தக்கபடி ஆரவாரமற்ற நிலையில் குடும்பச் செலவினை அமைத்துக் கொள்ளுதலும், பெற்றது கொண்டு உள்ளந்திருந்தும் அமைதியினை உடையாளதலும், பெரியார்களையும் விருந்தினநர்களையும் பேணிப் போற்றுதலும், தன் அறிவின் திறத்தையும், ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் அமைந்து ஒழுக்குதலும், தன் குடும்பத்திற்குப் புகழுண்டாக்குதலும், மனைவியின் மாண்புகளெனப் பாராட்டப்படும் நற்குண நற்செய்கைகளாகும்.

நற்றிணையில் காட்டப்படும் பெண்கள்

பிறந்த வீட்டிலிருந்து நுகரும் இனிய தேன் கலந்த பாலைக்காட்டிலும் என் தலைவனுடன் சென்ற காலத்துப் பருகிய மான் உண்டு எஞ்சிய கலஞ்சுகர்சின்னீர் எனக்குப் பெரிதும் சுவையுடைதாயிற்று எனத் தமிழ் நங்கை யொருத்தி கூறுகின்றாள். கணவன் குடும்பமோ வறுமைநிலையடைந்து பெண்ணின் தந்தையோ மிகப் பெரிய செல்வமுடையவன். தந்தை தன் மகள் வீட்டிற்கு வேண்டிய உணவு முதலிய பொருள்களை நிறையக் கொடுத்தனுப்பினான். தந்தையின் பொருளைப் பெற்றுத் தாம் இனிதாக வாழ்தல் தகுதியன்று எனவுணர்ந்த தலைவி அப்பொருளைக் கொள்ளாது தன் கணவன் ஈட்டிய சிறுபொருளை வைத்துக் கொண்டு ஒரு பொழுது விட்டு ஒரு பொழுது உண்டு தன் குடும்பத்தைப் போற்றி வரும் செம்மை பெற்றாள் என்ற அருமையான நிகழ்ச்சி நற்றிணை பாடலிற் குறிக்கப்பெறுகின்றது. தம் குடும்பத்தின் வறுமையினைத் தந்தைக்கும் புலப்படுத்திக் கொள்ளாத செம்மனச் செல்வியராய் தமிழ் மகளிர் வாழ்ந்தமை மேற்காட்டிய குறிப்பினால் நன்கு புலனாம். தேவருலகத்தில் நுகரப் பெறும் இன்பத்தை விடத் தம் கணவனுடனிருந்து நுகரும்

துன்பம் மிகவும் இனியதென்பது தமிழ் மகளிர் கருத்து குடும்ப வாழ்க்கையில் உண்டாகுந்துன்பங்களையெல்லாம் பொறுத்துக் கொண்டு தம் கடமையைச் செய்யுந்திறம் தமிழ் மகளிரின் தனிச்சிறப்பாகும்.

சிலப்பதிகாரத்தில் காட்டப்படும் பெண்

தம்முடைய செல்வமனையை நீங்கி வெளியேநடந்தறியாத பேரெழில் வாழ்க்கையினராகிய கண்ணகியார் தம் கணவனாகிய கோவலன் மதுரைக்குப் புறப்படுக என்ற அளவில் உடனே புறப்பட்டுக் கால் கொப்புளங் கொள்ளும் படியாகக் காவிரிப் பும்பட்டினத்திலிருந்து மதுரைக்கு நடந்து சென்ற வரலாறு, கேட்போரது உள்ளத்தையுருக்கும் தன்மையினதாகும். கண்ணகியாருடைய சீறடிகளின் மென்மையினை அறிந்து அவர்தம் மென்மைக்கேற்ப நிலமகள் நெகிழ்ந்து கொடுக்கவில்லையென அவருடன் சென்ற கவுந்தியடிகள் இரங்குகின்றார். வேயிலின் வெம்மையால தம் கணவனது உடல் வாடியதே என்று நடுக்கமுற்று வருந்திய நிலையில் தம் துயரத்தினை ஒரு சிறிதும் உளங்கொள்ளாத பெருமை கண்ணகியாரிடம் அமைந்திருந்தது. இவ்வாறு இனிய வாழ்க்கைத் துணையாகிய மகளிர்க்கு இன்றியமையாத கற்பு மாண்பினையுடைய கண்ணகியாகிய இத்தெய்வமல்லாது இதனினும் சிறந்த அழகுமிக்க தெய்வத்தை யாம் கண்டிலேம் எனக் கவுந்தியடிகளாகிய தவச் செல்வியார் கண்ணகியாரைப் புகழ்ந்து போற்றுகின்றார். பத்தினிப் பெண்கள் இருந்த நாடு கால மழை பொய்த்தறியாது விளைவு குறைந்து வளம் பிழைத்தலை அறியாது வேததரது வெற்றி சிதைத்தறியாது என நல்லார் பலரும் பாராட்டியதற்கேற்பச் செங்குட்டுவன் என்னும் சேரமன்னன் பத்தினித் தெய்வமாகிய கண்ணகியார்க்குக் கோயிலெடுத்து வழிபாடு நிகழ்த்திய செயலினையும் அதனை உணர்ந்த ஏனைய தமிழ் வேந்தர்களும் இலங்கை வேந்தனாகிய கயவாகுவும் தங்கள் தங்கள்

நாட்டிற் பத்தினித் தெய்வமாகிய கண்ணகியரை வழிபட்ட இயல்பினையும் சேரமுனிவராகிய இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் சிறப்பாகக் பாராட்டினமை இவண் கருத்தற்குரியதாம்.

குறுந்தொகையில் காணலாகும் பெண்

அமிழ்தினும் இனிய உணவினைச் சுவை மிகச் சமைத்துத் தம் கணவனை உண்பித்தலிற் பேரார்வமுடையராதல் பெண்டின் இயல்பாகும். தான் அன்பினாற் சமைத்த நல்லுணவினை மிகவும் இனியது எனச் சொல்லித் தன் கணவன் உண்ணுதலைக் கண்டு மகிழ்தலைக் காட்டிலும் மனைவியொருத்தி பெறுதற்குரிய சிறந்த மகிழ்ச்சி வேறொன்றுமில்லை. துலைமகள் ஒருத்தி சுவைமிக்க புளிக் குழம்பினை அமைத்துத் தன் கணவனை உண்பித்த திறந்தினைக் குறுந்தொகைப் பாடலொன்றிநற் (167) புலவர் நயம் பெற விளக்குகின்றனர்.

“முளிதயிர் பிசைந்த காந்தண் மெல்விரல் கழுவுறு கலிங்கங் கழாஅதுட”இக

(குறு-167)

தலைவனும், தலைவியும் மனையறம் நிகழ்த்தும் வீட்டிற்குச் சென்று வந்த செவிலித்தாய், தலைமகளது குடும்ப வாழ்க்கையின் சிறப்பினை நன்றாய்க் கூறுவதாக அமைந்தது அச்செய்யுள் அடுக்களையில் அலுவல் மிகுதியால் நெகிழ்ந்த ஆடையினைத் தயிர் பிசைந்த கையினால் விரைந்து இறுகவுடுத்துக் கொண்டு, தாளிப்பின் நறும் புகை தன் கண்ணிற் படிந்து மணங்கமழ நன்றாகத் துழாவிச் சமைத்த புளிக்குழம்பினைத் தன் கணவன் மிகவும் சுவையுடைதென்று விரும்பி உண்ணுதலைக்கண்டு தலைவியின் முகம் மகிழ்ச்சிக் குறிப்புடன் விளங்கியது. என்பது அச்செய்யுளின் பொருளாகும்.

தமிழ்நாட்டு மகளிர் விருந்தினரை உபசரித்தலிலேமிகவும் திறமுடையவராவர். தம்மிடம் உள்ள பொருள் மிகக் குறைவாயினும்,

வந்த விருந்தினர் பலர் என்று கருதாமல் எல்லாரையும் இன்முகத்துடன் உண்பிக்கும் இயல்பு அவர்கள் பால் அமைந்திருந்தது. அதனால் குறைந்த செலவிலேயே நிறைந்த பயன்களை உண்டாக்கும் ஆற்றல் பெற்றவர்களாய் விளங்கினார்கள். உண்மைக் காதல் வயப்பட்ட மகளிர் தம் கணவர் தம்முடன் அளவளாவுதலில் தவிர்ந்தொழுகுவராயினும் அவர்களிடத்துத் தாம் கொண்ட அன்பில் ஒரு சிறிதும் குறைந்தொழுகுவாரல்லர்.

தச்சன் செய்த சிறுமா வையம்

ஊர்ந்தின் புறாஅர் ஆயினுங் கையின்

-(குறும்-61).

“சிறு பிள்ளைகள் தாங்கள் விளையாடுதற்குரிய சிறு வண்டியினை ஏறிச் செலுத்த முடியாவிட்டாலும், இழுத்து நடந்து இன்புறுதல் போல, என் கணவரை முயங்கி இன்புறேனாயினும், அவர்க்குரிய அடித்தொண்டுகளைச் செய்து இன்புற்றேன். எனத்தலைவியொருத்தி கூறுகின்றாள்.

பகைவர் முன்னே ஆண் சிங்கத்தினைப் போலத்தலைநிமிர்ந்து நடக்கும் ஆண்மையினைத் தம் கணவர்க்கு அளிக்க வல்லவர் கற்புடைப் பெண்டிரேயாவர். இவ்வாறு தாம் புகுந்த குடும்பத்திற்கு ஆக்கந் தருதல் போலத் தாம்பிறந்த குடியிலுள்ளார்க்கு வெற்றியும் புகழும் விளைவிப்பாரும் அம்மகளிரே என்பது அறிஞர் கொள்கை. மலைவாணர் மகளிர் தம் கணவரைத் தெய்வமென்று வணங்கி எழுதலைத் தமது கடமையாகக் கொண்டமையால் அவருடன் பிறந்த ஆடவர் தாம் தொடுத்த அம்புகளை இலக்குத் தப்பாமல் எய்யும் ஆற்றல் பெற்றனர்.” எனக் கபிலர் குறிஞ்சிக் கலியிற் (39) குறிப்பிடுகின்றார்.

தமிழ் மகளிர் தம் கணவனைப் பிரியாது வாழும் பெற்றியினராவர். தம் ஆருயிர்த் தலைவன் இறக்க நேர்ந்தால், நெஞ்சு கலங்கி, அவனது பிரிவாற்றாது உடனுயிர் விடும் பெருங்கேண்மை செந்தமிழ்ப் பெண்களின் சிறந்த பண்பாகும். ஆரியப்படை கடந்த

நெடுஞ்செழியன் தனது அரசியல் பிழைத் தமைக்கு இரங்கி உயிர் துறந்த பொழுது அவன் மனைவியாகிய கோப்பெருந்தேவி தன்னுயிர் கொண்டு அவனுயிரைத் தேடிச் செல்வாள் போலத் தான் உடனே உயிர் துறந்தமை தமிழ் நாட்டுப் பெண்களின் தலையாய கற்பினை இனிது புலப்படுத்துவதாம். கணவன் இறந்தமைக்கு இரங்கிய மகளிர் தீ வளர்த்து அதன் கண் வீழ்ந்து இறத்தலும் உண்டு. புதப் பாண்டியன் இறந்த பொழுது அவன் தேவியாகிய பெருங்கோப்பெண்டு, சான்றோர் பலர் விலக்கவும் கேளாது, தீப்பாய்ந்து உயிர் நீத்த செய்தி இதனை வலியுறுத்தும்.

கணவன் இறந்தமையால் புதல்வர் முதலிய குடும்பத்தலைவர்களை வளர்க்குங் கடமையினை மேற்கொண்ட மகளிர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலையே உணவருந்திக் கைமமை நோன்பினை மேற்கொண்டனர். கணவனையிழந்த நிலையில் ஆதரவற்ற இம்மகளிர் பிறருடைய உதவியினை எதிர்பாராது பருத்திப் பஞ்சினை நூலாக நூற்றுத் தம் குடும்பத்தைப் பாதுகாத்தனர். இவர்கள் தம் குடும்ப வருவாய்க்குரிய தொழிலாக நூல் நூற்றலை மேற்கொண்டமையால் பருத்திப் பெண்டிர் என்ற பெயரால் தமிழிலக்கியங்களிற் குறிக்கப்பெற்றனர்.

குழந்தைகளை வளர்த்தல் தாயின் கடமையாகும். தன் பிள்ளைகள் நல்ல உடல் திண்மையும் உள்ளத் திண்மையும் பெற்றுச் சான்றோராக விளங்க வேண்டுமென்பதே தாயின் பெருவிருப்பமாகும். பிள்ளைகளின் இளம்பருவத்திலேயே அவர்கள் உள்ளத்தில் நல்ல பண்புகளை வளர்த்தலில் தமிழ்த் தாயா கருத்துடையராயிருந்தனர். தம் உயிரணைய தமிழ் மொழியினைத் தம் பிள்ளைகளுக்குத்திருத்த முறக் கற்பித்தனர். தெருவில் நடைபழகும் குழவிப் பருவத்திலேயே தம் பிள்ளைகளுக்குச் செந்தமிழ் நடையினைத் தெளி வாக்கக் கற்பித்தனர். தாம் கற்பித்த சொற்கள் சிலவற்றை மழலை நாவினற் குழந்தைகள்

கூறக் கேட்டுப் பெரிதும் இன்புற்றனர். ஆறத்திற்போர் செய்து

வெற்றி பெறுதலும், தம்மிடமுள்ள பொருளை இல்லாதார்க்கு வரையாது வழங் குதலும் ஆகிய நற்செயல்களையே விரும்பி மேற்கொள்ளும்படி தம்மைந்தர்களுக்கு அறிவுறுத்தினர். குழந்தைகளின் உள்ளம் தீச்செயலிற் சொல்லாதபடி தடுத்துக் காத்தனர். எல்லாப் பண்புகளும் நிரம்பப் பெற்றுச் சால்புடைய பெரு வீரர்களாய் விளங்குதற்குரிய நல்லுணர்ச்சியினைத் தமிழ் மக்களுக்கு ஊட்டிய பெருமை தமிழ் நாட்டுப் பெண் பாலார்க்கே சிறப்பாக உரியதாகும்.

வீரக்குடியிற்பிறந்த மகளிர் “முதில்மகளிர்” எனப் போற்றப் பெறுவர். இவர் தம் இயல்பினைப் புறநானூற்றுச் செய்யுளால் நன்குணரலாம்.

நரம்புகள் எழுந்து தசையுலர்ந்த உடம்பினை உடைய முதுமகனொருத்தி தன் மகன் போர்க்களத்தில் முதுகிற்புண்பட்டுத் தோற்றான் என்று சிலர் தவறாகக் கூறியதனைக் கேட்டாள். போரிலே என் மகன் புறமுது கிட்டிருப்பானால் அவனுக்கு பாலூட்டிய என் மார்பினை அறுத்திடுவேன் எனச் சினங்கொண்டு போர்க்களத்திற்குச் சென்று அங்குள்ள பிணக் குவியலில் தன் மகன் உடம்பைத் தேடினாள். மார்பிற் புண்பட்டுச் சிதைந்த மகனுடம்பைக் கண்டு அவனே சான்றோன் எனவுணர்ந்து அவனைப் பெற்ற பொழுதைக் காட்டிலும் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தாள் என்று காக்கைப் பாடினாயார் நச்செள்ளையார் என்னும் புலவர் கூறுகின்றார்.

மறக்குடியிற்பிறந்த மற்றொரு பெண், முதல் நாட்போரில் தன் தமையனும், அடுத்த நாட்போரில் தன் கணவனும் இறந்த நிலையில் தன் குடிக்கு ஒருவனுயுள்ள இளஞ்சிறுவனை வேல் கைக்கொடுத்துப் போர்க்களத்திற்கனுப்பினாள் என ஒக்கூர்மாசாத்தியார் கூறுகின்றார். மூதின மகளிராகிய இவர்களுடைய வீரச்செயல்கள் தமிழ் மக்களின் மறவுணர்ச்சியினை வெளி ப்புடுத்துவனவாம்.

நாட்டில் அடிக்கடி போர் நிகழ்ந்தமையால் ஆடவர் தொகை சுருங்கி மகளிர் எண்ணிக்கை பெருகுவதாயிற்று. அதனால் மணந்து கொள்ளும் வாய்ப்பில்லாத மகளிர் ஆடலும், பாடலும் அழகும் என்ற மூன்றிலும் குறைவின்றி மைந்தர் மனத்தைப் பிணிக்கும் இசைநாடகம், ஓவியம் முதலிய அழகுக் கலைகளிற் பொழுது போக்குவாராயினர் உள்ளத்திற்கு உவகையளிக்கும் அறுபத்து நான்கு கலைகளையும் நன்கு கற்றுத்துறை போகிய இவர்கள், ஒருவனக்கே உரிமை புண்டொழுகும் திறமின்றிப் பொது மக்கள் எல்லாரையும் இன்புறுத்தும் அழகுக் கலைகளை வளர்த்து வந்தார்கள். ஆதலால் “எண்ணெண் கலையோர்” எனப் பாராட்டப் பெற்றார்கள். ஒருவனுக்கே உரியராய் வாழும் நியதியின்றி அயலாராகப் பழகுதலின் இவர்கள் “பரத்தையா” என வழங்கப் பெற்றனர். இவர்கள் ஒருவனுக்கே உரிமை பூண்டு மனையறக் கடமைகளை நன்கு நிகழ்த்தி வாழ்ந்தலும் உண்டு. கோவலனுடைய காதற்கிழத்தி மாதவியின் நிறையுடைமை இவண் நினைக்கத் தகுவதாம்.

முடிவுரை

சங்க காலத்தில் பெண்கள் குடும்ப நலன் சார்ந்து வாழ்ந்துள்ளனர். கல்வி கற்று புலமையோடு வாழ்ந்த பெண்களும் கூத்து,

நடனம், கட்டுவிச்சி, எனபிழைப்பு நடத்திய மகளிரும், விலை மாதர்களான பரத்தைப் பெண்டிர் என மூவகை மகளிர் சங்ககால பெண்கள் வாழ்ந்துள்ளனர். இது மட்டும் அல்லாது கணவனுக்காக வாழும் பெண்டிர் உடன்கட்டை ஏறுதல் கைம்பெண் நோன்பு நோற்றல் போன்றவைகளையும் வாழ்வில் மேற்கொண்டனர். போர் உணர்வு கொண்ட வீரமகளிர்களாகவும் வாழ்ந்துள்ளனர் என இதன்மூலம் அறியப்படுகிறது.

அடிக்குறிப்பு

1. ஐங்குறு - ஐங்குறுநூறு
2. கலி -- கலித்தொகை
3. புறம் - புறநானூறு
4. குறு - குறுந்தொகை
5. குறள் - திருக்குறள்

துணை நூற்பட்டியல்

1. ஐங்குறு நூறு - 203 , 257
2. தொல்காப்பியம் - பொருளியல் - 14
3. கலித்தொகை - 103
4. புறநானூறு - 343 , 314
5. கலித்தொகை - 59
6. திருக்குறள் - 54
7. குறுந்தொகை - 61
8. சிலப்பதிகாரம் - ஊர்காண் - 167